

N°96- DÉCEMBRE 2022 - VOL. 32(3).

DIONÉE

ASSOCIATION FRANCOPHONE DES AMATEURS DE PLANTES CARNIVORES

Coup de tonnerre chez les utriculaires européennes
A la recherche de *Drosophyllum lusitanicum* : voyages en Andalousie
L'exploration en période hivernale
De la carnivorie et des mousses

Page 6

Page 18

Page 34

Page 32

Coup de tonnerre chez les utriculaires européennes

Aurélien Bour

aurelien-bour@herbesfolles.org

Illustrations de Franck Ramon et Teddy Vayssade, réalisées d'après Bobrov *et al.*, 2022

En ce mois de mars 2022, un article passé globalement inaperçu mais ayant un retentissement majeur sur la taxinomie des *Utricularia* aquatiques eurasiens (sect. *Utricularia*) a été publié par une équipe de botanistes russes (Bobrov *et al.*, 2022). En effet, leur étude très complète a véritablement redistribué les cartes et résolu de nombreuses questions en suspens, évoquées entre autres dans Dionée (Bour, 2020).

Le cas d'*Utricularia australis*

C'est sur cette espèce que le changement est le plus marquant. Comme il est parfois rappelé, ce taxon à très large répartition est un hybride stérile (Kameyama *et al.*, 2005). Fleischmann (2012) tempère cependant en rappelant que nous ne savons pas actuellement si *U. australis* est effectivement un hybride diploïde sur toute sa répartition, ou s'il contient aussi des populations amphiploïdes (populations d'origine hybride devenues fertiles par doublement naturel du nombre de chromosomes, N.D.L.R.). Cette stérilité observée n'a pas manqué de soulever de nombreuses et récurrentes questions, quant à son origine et son ubiquité, ainsi que la fertilité de certaines populations, en Australie notamment (Lowrie & Robinson 2013).

L'étude russe démontre justement que

le traitement « large » d'*U. australis* proposé par Taylor (1989) n'est pas applicable, car il repose sur un complexe morphologiquement semblable d'espèces fertiles et d'hybrides stériles. Et de rappeler que le type de l'espèce, décrit par Robert Brown (Brown, 1810) vient du sud-est de l'Australie, est stérile et est visiblement hybride, mais qu'il est d'origine peu claire et morphologiquement distinct des échantillons d'Europe et d'Asie.

Par conséquent, ce nom n'est pas utilisable dans l'hémisphère Nord !

Là où l'article va plus loin, c'est en démontrant, via des études morphométriques, chorologiques (liées à la distribution) et génétiques qu'il n'y a pas, non une, mais bien deux lignées distinctes d'*Utricularia* "*australis*" en Eurasie.

Fig. 1. Inflorescences des utriculaires anciennement incluses sous *U. australis* (dessins Teddy Vayssade). A, D : *U. tenuicaulis*, B, E ; *U. x japonica*, C, F : *U. x neglecta*. Les schémas D, E et F représentent des coupes transversales de la base du pédoncule.

La revanche d'*Utricularia tenuicaulis*

Les études portant sur la stérilité et l'origine hybride d'*U. australis* ont conclu à un hybride asymétrique entre *U. macrorhiza* et *U. australis* f. *tenuicaulis*

(Kameyama *et al.*, 2005, Kameyama & Ohara, 2006). Pourtant, jusqu'il y a peu, ce dernier taxon était passé sous les radars, négligé comme une « forme fertile » d'*U. australis*, voire inclus dans la variabilité de cette dernière selon Taylor (1989). Il fallut attendre 2012 pour que Fleischmann réévalue cette plante en tant qu'espèce valide, ainsi que décrite par Miki (1935), considérée comme endémique du Japon mais à la répartition globalement inconnue.

Bobrov *et al.* reprennent cette vision, mais uniquement en Asie, au sein de l'aire de répartition d'*U. macrorhiza* (Sibérie, Chine, Japon et Amérique du Nord). Il se trouve que cet hybride correspond tout à fait à *Utricularia japonica*, décrit en 1914 par Makino, qui est ainsi réévalué en tant qu'hybride : *Utricularia x japonica*. Ce nothotaxon n'est connu avec certitude que de Mongolie, de l'extrême sud-est de la Russie, du nord-est de la Chine, du Japon, et d'une localité isolée en Sibérie

Fig. 2. Caractères floraux des « grandes utriculaires » de Russie, basés sur des échantillons d'herbier (dessins Teddy Vayssade).

A : *U. vulgaris*. B : *U. macrorhiza*. C : *U. x japonica*. D : *U. x neglecta*. E : *U. tenuicaulis*.

1 : jeune fleur, 2 : fleur à l'anthèse (2.1 de face, 2.2 de dos), 3 : éperon. La zone délimitée en rouge représente la zone garnie de glandes à l'intérieur de l'éperon.

Fig. 3. Segments foliaires terminaux avec soies des « grandes utriculaires » de Russie. (dessins Teddy Vayssade).

A : *U. vulgaris*. B : *U. macrorhiza*. C : *U. x japonica*. D : *U. x neglecta*. E : *U. tenuicaulis*.

centrale. Rappelons d'ailleurs qu'*U. australis* est absent d'Amérique, où se trouve *U. macrorhiza*, un de ses parents ! Pour l'ouest du continent, les auteurs recommandent de reprendre le nom d'*U. neglecta*, décrit en 1830 par Lehmann en Allemagne. Ils rappellent qu'avant la révision de Taylor, c'est sous ce nom qu'étaient appelées les plantes européennes et asiatiques. Dans sa description d'*U. japonica*, Makino précise d'ailleurs que cette espèce est morphologiquement semblable à *U. neglecta*.

L'hybride ouest eurasiatique *Utricularia x neglecta* est donc présent dans toute l'Europe, le Moyen-Orient, et jusqu'à l'ouest de la Russie et le Kazakhstan. Il est par conséquent présent dans toute l'aire de répartition d'*Utricularia vulgaris*, puisque c'est son premier parent. Le deuxième ? Il n'est autre qu'*Utricularia tenuicaulis*.

***Utricularia brennensis* : fin de partie**

Il y a peu (Gatignol et Zunino, 2019), une nouvelle espèce d'utriculaire a été décrite de la Brenne sous le nom d'*Utricularia brennensis*. Dès sa découverte, sa validité en tant qu'espèce distincte était débattue, l'hypothèse d'observer *U. tenuicaulis* en Europe ayant été évoquée rapidement (Gatignol et Zunino, 2016), puis affirmée dès sa description (Fleischmann, 2020). Ces points de vue ont d'ailleurs fait l'objet d'un article dans *Dionée* (Bour, 2020), s'arrêtant sur une absence de données probantes dans tous les cas.

Cette fois, la question est résolue : *U. brennensis* est officiellement placée en synonyme mineur d'*U. tenuicaulis* par les auteurs de l'étude, lesquels ont eu accès à du matériel des deux taxons, et ont pu les comparer génétiquement et morphologiquement. En compilant d'autres observations, ils étendent largement la répartition d'*U. tenuicaulis*, qui est désormais connue en dehors du Japon en Mongolie, dans le sud-est de la Sibérie et au nord-est de la Chine.

Fig. 4. Segments foliaires terminaux avec soies du complexe *U. x ochroleuca* de Russie. (dessins Teddy Vayssade).
 A : *U. ochroleuca* s.str. (typique) B : *U. ochroleuca* s.l. (intermédiaire) C : *U. stygia*.

En Europe, elle n'a pour l'instant pas été observée en dehors de France, bien que sa répartition ait depuis largement dépassé la seule Brenne (Christians, 2021).

On peut distinguer ces espèces sur des caractères floraux (fig. 1 et 2) ou végétatifs (fig. 3).

La synthèse des caractéristiques morphologiques des « grandes utriculaires » est présentée dans le tableau 1.

Les « petites utriculaires »

Non contents d'avoir résolu un « puzzle taxonomique » multiséculaire et d'avoir réglé les nombreuses questions planant autour d'*Utricularia tenuicaulis*, les auteurs de l'article se sont attaqués à un autre groupe complexe, à savoir le « groupe minor » (*U. intermedia-minor-bremii-ochroleuca-stygia*). Nous avons coutume de considérer, en Europe de l'Ouest, que ces espèces peuvent être efficacement distinguées grâce à leurs

glandes quadrifides, en forme de K ou de X, et en fonction des angles formés par les segments entre eux. Or, en Russie, des individus intermédiaires entre *U. ochroleuca* et *U. stygia* présentant un mélange des deux caractères sont connus et ne permettent pas une identification correcte. Il est par ailleurs rappelé que des travaux récents (Beretta *et al.* 2014, Adamec 2020) ont démontré que ces deux espèces sont des hybrides stériles entre *U. minor* et *U. intermedia*, et qu'*U. bremii*, lui aussi stérile, est vraisemblablement un hybride d'*U. minor* et d'une autre espèce inconnue, ou un taxon apomictique (issu d'une fécondation « ratée » qui au lieu de conduire à une reproduction sexuée, stimule le développement d'un embryon à partir d'une cellule de l'ovule et donc à un clone du pied mère, N.D.L.R.) dérivé végétativement d'*U. minor*.

Caractères	<i>U. vulgaris</i>	<i>U. macrorhiza</i>	<i>U. tenuicaulis</i>	<i>U. x japonica</i>	<i>U. x neglecta</i>
Soies latérales sur les segments foliaires ultimes	Apparaissant sur la marge (non dentée)	Apparaissant sur la marge (non dentée)	Apparaissant à l'apex d'une dent pointue	Apparaissant à l'apex d'une dent pointue	Apparaissant à l'apex d'une dent pointue
Nombre de soies par proéminence	1	1	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Lèvre inférieure de la corolle	Marges latérales déflechies	Marges latérales déflechies	Plate; marges latérales non déflechies	Plate; marges latérales non déflechies	Plate; marges latérales non déflechies
Éperon	Plus court que la lèvre inférieure, avec une base largement conique et une partie supérieure étroitement conique, droit, apex obtus, glandes internes sur la face dorsale	Plus long ou égalant la lèvre inférieure, avec une base largement conique et une partie supérieure étroitement conique, courbé vers le haut, apex aigu, glandes internes sur les faces ventrales et dorsales	Plus court que la lèvre inférieure, largement cylindrique à conique, légèrement courbe, apex obtus, parfois avec un appendice en forme de bec sur l'apex, courbé à angle droit, glandes internes sur les faces ventrales et dorsales	Plus court ou égalant la lèvre inférieure, largement cylindrique à conique, légèrement courbe, apex obtus à légèrement aigu, glandes internes sur la moitié de la face ventrale	Plus court ou rarement égalant la lèvre inférieure, largement conique, légèrement courbe, apex obtus, glandes internes sur la moitié de la face ventrale
Inflorescence	Droite, avec 6 - 12 fleurs, pédicelles 0,6 - 1,2 cm de long, rouges, érigés à l'anthèse, recourbés en fruits	Droite, avec 3 - 14 fleurs, pédicelles 0,8 - 1,5 cm de long, rouges, érigés à l'anthèse, fortement recourbés en fruits	Droite, avec 2 - 6 fleurs, pédicelles 1 - 1,5 cm de long, verts, érigés à l'anthèse, recourbés en fruits	Droite à flexueuse, avec 4 - 9(13) fleurs, pédicelles 1 - 1,5(2) cm de long, rouges, érigés à l'anthèse, allongés après l'anthèse	Droite à flexueuse, avec 4 - 8(10) fleurs, pédicelles 1,5 - 2(3) cm de long, rouges, érigés à l'anthèse, allongés après l'anthèse
Lacune centrale (section longitudinale du pédoncule)	Présente, large (> 1/2 du diamètre)	Présente, large (> 1/2 du diamètre)	Absente	Présente, étroite (> 1/5 - 1/4 du diamètre)	Présente, étroite (> 1/5 - 1/4 du diamètre)
Pollen	Fertile, bien conformé	Fertile, bien conformé	Généralement (> 2/3) fertile, bien conformé	Généralement (> 2/3) stérile, mal formé, vide, rarement fertile et bien conformé	Généralement (> 2/3) stérile, mal formé, vide, rarement fertile et bien conformé

Tab. 1. Caractères diagnostiques des « grandes utriculaires » en Eurasie tempérée (d'après Bobrov *et al.*, 2022).

Caractères	<i>U. intermedia</i>	<i>U. minor</i>	<i>U. brevil</i>	<i>U. multispinosa</i>	<i>U. x ochroleuca (U. ochroleuca s.str.)</i>	<i>U. x ochroleuca (U. stygia)</i>
Types de rameaux végétatifs	Premier type : feuilles vertes sans pièges, deuxième type : feuilles déprimées et pièges	Généralement un seul type : feuilles vertes et pièges, très rarement deuxième type : feuilles déprimées et pièges	Généralement un seul type : feuilles vertes et pièges, très rarement deuxième type : feuilles déprimées et pièges	Premier type : feuilles vertes et pièges, deuxième type : feuilles déprimées et pièges	Premier type : feuilles vertes et quelques pièges, deuxième type : feuilles déprimées et pièges	Premier type : feuilles vertes et quelques pièges, deuxième type : feuilles déprimées et pièges
Nombre de segments foliaires ultimes	< 15	< 20	22 – 50	20 – 30	< 20	< 20
Nombre de soies latérales (ou fascicules sur chaque côté des segments foliaires ultimes)	10, apparaissant sur la marge (non dentée)	Absentes	Absentes	1, apparaissant à l'apex d'une dent pointue	1 – 3 (4), apparaissant à l'apex d'une très courte dent pointue	3 – 6, apparaissant à l'apex d'une courte dent pointue
Nombre de soies sur les fascicules	1 – 4	Absentes	Absentes	1	1 – 2	1 – 3
Longueur de la fleur en mm (de la base de la fleur au bord de la lèvre inférieure)	10 – 16 mm	6 – 8 mm	8 – 10 mm	6,5 – 7,5 mm	10 – 15 mm	10 – 15 mm
Forme de la lèvre inférieure de la corolle	Transversalement elliptique à apex rond, plus large que long, plat ou avec les marges latérales légèrement recourbées vers le haut	Ovale à apex rond muni d'une pointe, plus long que large, marges latérales déflechies	Elliptique ou circulaire, apex rond, aussi large que long ou légèrement plus large, plat, marges latérales non déflechies	Ovale à apex rond muni d'une pointe, plus long que large, plat, marges latérales légèrement déflechies	Transversalement elliptique à apex rond, plus large que long, plat ou avec les marges latérales déflechies	Transversalement elliptique à apex rond, plus large que long, plat ou avec les marges latérales légèrement recourbées vers le haut
Épéron	7 – 9 mm, plus long ou égalant la lèvre inférieure, apprimé à celle-ci, glandes internes sur les faces ventrales et dorsales	1 – 2 mm, > 4 fois plus court que la lèvre inférieure, presque entièrement recouvert de glandes internes	2 – 3 mm, > 4 fois plus court que la lèvre inférieure, glandes internes sur la face ventrale	1 – 1,5 mm, > 4 fois plus court que la lèvre inférieure, glandes internes sur la face ventrale	3 mm, 3 fois plus court que la lèvre inférieure, formant avec celle-ci un angle aigu, glandes internes sur les faces ventrales et dorsales	4 – 5 mm, 2 fois plus court que la lèvre inférieure, formant avec celle-ci un angle aigu, glandes internes sur les faces ventrales et dorsales
Glandes quadrifides (à l'intérieur des pièges)	Bras longs et courts sur 2 plans, presque parallèles (type parallèle)	Bras longs et courts sur 1 plan, bras longs formant un angle de 15 – 35°, bras courts formant un angle de 240 – 300°, rappelant une feuille de palmier (type palmé)	Bras longs et courts sur 1 plan, bras longs formant un angle de 25 – 40°, bras courts formant un angle de 220 – 310°, rappelant une feuille de palmier (type palmé)	Bras longs et courts sur 1 plan, bras longs formant un angle de 10 – 30°, bras courts formant un angle de 240 – 270°, rappelant une feuille de palmier (type palmé)	Bras longs et courts sur 2 plans, bras longs formant un angle de 20 – 50°, bras courts formant un angle de 110 – 180°, rappelant la lettre "K" sur le flanc (type K), parfois type X	Bras longs formant un angle de 10 – 60°, bras courts formant un angle de 30 – 120°, rappelant la lettre "X" (type X)
Forme générale des glandes quadrifides						
Pollen	Fertile, bien conformé	Fertile, bien conformé	Sterile, mal formé, vide	Probablement fertile, bien conformé	Sterile, mal formé, vide	Sterile, mal formé, vide

Tab. 2. Caractères diagnostiques des « petites utriculaires » en Eurasie tempérée (d'après Bobrov et al., 2022).

Ancienne conception		Nouvelle conception		Répartition		Parenté	
<i>U. australis</i> R.Br.		<i>U. × japonica</i> Makino		Asie uniquement		[<i>U. macrorhiza</i> × <i>tenuicaulis</i>]	
		<i>U. × neglecta</i> Lehm		Europe + ouest Asie		[<i>U. vulgaris</i> × <i>tenuicaulis</i>]	
		<i>U. (×) australis</i> R.Br.		Sud-est Australie, Tasmanie. Nouvelle- Zélande ?		Inconnue à ce jour	
<i>U. brennensis</i> Gattignol & Zunino		<i>U. tenuicaulis</i> Miki		Europe (France), Asie (Mongolie, Chine, Russie, Japon)		/	
<i>U. ochroleuca</i> R.W.Hartm.		<i>U. × ochroleuca</i> R.W.Hartm.		Eurasie		[<i>U. intermedia</i> × <i>minor</i>]	
<i>U. stygia</i> G.Thor							
<i>U. bremii</i> Heer ex Koell.		<i>U. (×) bremii</i> Heer ex Koell.		O. Europe		[<i>U. minor</i> × <i>multispinosa</i> ?]	

Tab. 3. Synthèse des anciennes et nouvelles conceptions des utriculaires aquatiques eurasiennes, ainsi que leur parenté le cas échéant.

Fig. 5. Distribution des espèces d'*Utricularia* en Eurasie tempérée d'après les données confirmées (Taylor, 1989; Izvelev, 1981, 1996; Crow, 2015; Adamec, 2020; Shiga et al., 2020) et personnelles. Les lignes en pointillé montrent les ébauches de limite de zones issues de données insuffisantes. Les aires de répartition circumboréales d'*U. intermedia* et *U. minor*, et d'Europe occidentale et centrale d'*U. breinii* ne sont pas montrées. Les échantillons et localisations, inclus dans les études moléculaires, sont notées avec différents symboles et couleurs (à l'exception des localisations d'*U. tenuicaulis* du Japon et de France qui sont hors des limites de la mise en page de la carte) ; les numéros sont présentés dans le tableau S1 accessible via la version en ligne de l'article d'origine. Toutes les localisations révélées du complexe *U. ochroleuca-U. stygia* (= *U. x ochroleuca*) sauf celles s'étendant en Europe de l'Ouest et au nord-ouest de l'Amérique du Nord (voir les appendices en ligne), et *U. sp.* (*U. multispinosa*) sont aussi signalées. Les localisations non incluses dans les études moléculaires sont marquées d'un astérisque (*). Les hybrides stériles *U. x japonica* et *U. x neglecta* ont été initialement identifiés en tant qu'*U. australis* (voir les explications dans le texte).

(illustration Franck Ramon)

Après avoir étudié un échantillon large de spécimens de tous ces taxons, les auteurs en tirent la conclusion adéquate : *U. ochroleuca* et *U. stygia* représentent le même taxon hybride, renommé ici *Utricularia* × *ochroleuca*, ce dernier ayant l'antériorité sur *U. stygia* car décrit avant lui.

Le cas d'*U. bremii* (ou plutôt *U. × bremii*) reste encore ambigu, mais les études ont révélé un résultat inattendu.

La figure 4 permet de distinguer les plantes de ce complexe et de mettre en évidence les intermédiaires.

Utricularia multispinosa

Pendant leurs études, une espèce est particulièrement ressortie du lot : des échantillons d'une plante japonaise attribuée à *U. minor*, et d'une espèce inconnue récoltée dans le sud-est de la Sibérie et au nord-est de la Chine. Il s'est avéré que cette plante n'est autre qu'une autre espèce décrite par Miki (1934) sous le nom d'*U. minor* var. *multispinosa*, puis élevée au rang d'espèce (Miki, 1937) et enfin considérée comme synonyme d'*U. minor* par Taylor (1989). Ce taxon est complètement passé inaperçu depuis lors, et est ici réinstauré au rang de bonne espèce, sa description étant amendée et sa répartition complétée. En outre, il s'avère qu'elle n'appartient pas au groupe *minor*, mais a une position assez éloignée des autres groupes. Elle est considérée comme « espèce sœur » des autres utriculaires eurasiennes. Et il n'est pas improbable qu'elle soit le second parent d'*U. × bremii* !

La synthèse des caractéristiques morphologiques des « petites utriculaires » est présentée dans le tableau 2.

La carte ci-contre (fig. 5) permet de récapituler les répartitions de ces hybrides (basées sur la Russie puisque c'est l'origine de l'étude) et le tableau 3 résume les anciennes et nouvelles conceptions des utriculaires aquatiques eurasiennes, ainsi que leur éventuel statut d'hybride avec leur parenté.

Bibliographie

- Adamec, L., 2020.** Biological flora of Central Europe : *Utricularia intermedia* Hayne, *U. ochroleuca* R.W. Hartm., *U. stygia* Thor and *U. bremii* Heer ex Kölliker. *Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst.*, 44 : 125520.
- Beretta, M., Rodondi, G., Adamec, L., Andreis, C., 2014.** Pollen morphology of European bladderworts (*Utricularia* L., Lentibulariaceae). *Rev. Palaeobot. Palynol.*, 205 : 22–30.
- Bobrov, A.A., Volkova, P.A., Kopylov-Guskov, Y.O., Mochalova, O.A., Kravchuk, A.E., Nekrasova, D.M., 2022.** Unknown sides of *Utricularia* (Lentibulariaceae) diversity in East Europe and North Asia or how hybridization explained old taxonomical puzzles. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 54 : 125649.
- Bour, A., 2020.** *Utricularia brennensis* : une nouvelle espèce pour la France ? *Dionée* 86, 18–28.
- Brown, R., 1810.** *Prodromus floræ Novæ Hollandiæ et Insulæ Van-Diemen* : exhibens characteres plantarum quas annis 1802-1805. Londres : typis R. Taylor et socii, 590 p.
- Christians, J.-F., 2021.** *Utricularia brennensis* Gagnol & Zunino (Lentibulariaceae) dans le centre-est de la France. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon*, 90 (3-4) : 61–78.
- Fleischmann, A., 2012.** The new *Utricularia*

- species described since Peter Taylor's monograph.. *Carn. Pl. Newsletter*, 41 : 67–76.
- Fleischmann A., 2020.** Bitte um Mithilfe : *Utricularia tenuicaulis* in Deutschland ? [en ligne]. forum.carnivoren.org [consulté le 22 mars 2020]. Disponible sur : <https://forum.carnivoren.org/forums/topic/47940-bitteum-mithilfe-utricularia-tenuicaulis-indeutschland/>deutschland/>
- Gatignol, P., Zunino, F., 2016.** Une utriculaire énigmatique. *Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest*, 46 : 98–102.
- Gatignol, P., Zunino, F., 2019.** *Utricularia brennensis* Gatignol & Zunino sp. nov. (Lentibulariaceae), une nouvelle espèce d'utriculaire. *Bull. Soc. bot. Centre-Ouest*, 50 : 166–174.
- Kameyama Y., Toyama M. & Ohara M., 2005.** Hybrid origin and F1 dominance in the freefloating, sterile bladderwort, *Utricularia australis* f. *australis* (Lentibulariaceae). *American Journal of Botany*, 92 : 469-476.
- Kameyama Y. & Ohara M., 2006.** Predominance of clonal reproduction, but recombinant origins of new genotypes in the free-floating aquatic bladderwort *Utricularia australis* f. *tenuicaulis* (Lentibulariaceae). *Journal of Plant Research*, 119 (4) : 357-362.
- Lowrie A. & Robinson A. S., 2013.** Carnivorous plants of Australia : Magnum opus. Volume 3. Poole, Dorset : Redfern Natural History Prod. 901 pp.
- Makino, T., 1914.** Observations of the flora of Japan. *Bot. Mag. (Tokyo)*, 28 (325) : 20–30.
- Miki, S., 1934.** On fresh water plants new to Japan. *Bot. Mag. (Tokyo)*, 48 (569) : 326–337.
- Miki S., 1935.** New water plants in Asia Orientalis III. *Botanical Magazine, Tokyo*, 49 : 847–852.
- Miki, S., 1937.** The Water Phanerogams in Japan, with Special Reference to Those of Prov. Yamashiro. Kyoto, 64 pp.
- Taylor, P., 1989.** The genus *Utricularia* : a taxonomic monograph. Londres : H.M.S.O. 724 pp. (Kew bulletin additional series; 14)
- Thor, G., 1988.** The genus *Utricularia* in the Nordic countries, with special emphasis on *U. stygia* and *U. ochroleuca*. *Nordic Journal of Botany*, 8 : 213–225.
- Crow, G.E., 2015.** 2. *Utricularia* Linnaeus. In Monrin N., Brouillet L., Levin G (eds.). *Flora of North America north of Mexico*. Flora North America Association, p. 9–23. (Vol. 18.).
- Tzvelev N.N., 1981.** Rod 2. Puzyrchatka – *Utricularia* L. [Genus 2. Bladderwort – *Utricularia* L.]. In Fedorov A.A. (ed.) *Flora evropeiskoi chasti SSSR* [Flora of European part of the USSR]. Leningrad : Nauka, p. 339–341. (Vol. 5).
- Tzvelev N.N., 1996.** Rod 2. Puzyrchatka – *Utricularia* L. [Genus 2. Bladderwort – *Utricularia* L.]. In Kozhevnikov A.E., Probatova N.S. (eds.) *Sosudistye rasteniya Sovetskogo Dalnego Vostoka* [Vascular plants of the Soviet Far East]. St. Petersburg : Nauka, p. 264–267. (Vol. 8).
- Shiga T., Khaliunaa K., Baasanmunkh S., Oyuntsetseg B., Shotaro M., Choi H.J., 2020.** New Mongolian records of two genera, seven species, and two hybrid nothospecies from Khar-Us Lake and its associated wetlands. *J. Asia-Pac. Biodivers.*, 13(3) : 443–453.